

Estudo do reaproveitamento do trub cervejeiro com perspectiva na economia circular

DOI: 10.5281/zenodo.17507453

Foss, V.M.,^a Araújo, E.S.,^a Raposo, G.B.,^a Vitória Domenick G. R. M. Trovão,^a Julia Saemi F. Yasuda^a, Moutinho, M.M.^b e Ghesti, G.F.^{b*}

This work explores the utilization of brewer's trub, a solid byproduct generated in large volumes during beer production, focusing on its application in various sectors, including animal feed and cosmetics. Currently, trub is mostly discarded, leading to significant environmental costs. However, due to its rich composition of proteins, hops, yeasts, and phenolic compounds, there's increasing research into ways to repurpose this byproduct to create new products. This study will discuss the challenges and opportunities associated with each approach, as well as emerging technologies that can optimize trub processing and purification for different purposes. The objective is to demonstrate the primary ways to utilize trub including methods for its extraction from the brewing process and the identification of its main compounds.

Este trabalho explora a utilização do trub cervejeiro, um subproduto sólido gerado em grandes volumes durante a produção de cerveja, com foco em sua aplicação em diversos setores, incluindo alimentação animal e cosméticos. Atualmente, o trub é majoritariamente descartado, acarretando custos ambientais significativos. No entanto, devido à sua rica composição em proteínas, lúpulo, leveduras e compostos fenólicos, há um número crescente de pesquisas sobre o reaproveitamento desse subproduto na criação de novos produtos. Este estudo discute os desafios e oportunidades associados a cada abordagem, bem como tecnologias emergentes que podem otimizar o processamento e a purificação do trub para diferentes finalidades. O objetivo é demonstrar as principais formas de utilização do trub incluindo os métodos de extração no processo cervejeiro e a identificação de seus principais compostos.

^aUniversidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Instituto de Química (IQ/UnB).

^bUniversidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Instituto de Química (IQ/UnB), Laboratório de Bioprocessos, Materiais e Combustíveis.

*E-mail: labccerva@gmail.com

Palavras-chave: Trub; cosmético; lúpulo; xanthohumol.

Recebido em 20 de agosto de 2025.

Aprovado em 28 de outubro de 2025.

Publicado em 03 de novembro de 2025.

Introdução

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida mundialmente, tendo os primeiros relatos de seu consumo a mais de 5500 anos atrás em uma cidade pré-histórica chamada Godin Tepe, localizada no atual Irã ocidental, onde foram encontrados vasos com oxalato de cálcio (CaC_2O_4), considerado um produto químico característico da produção de cerveja.¹

Para produzir cerveja é necessário escolher o tipo de grão a se maltear, usualmente, os grãos escolhidos são de cevada. Após os grãos serem malteados, eles são macerados para expor o amido, que é a substância de interesse, e colocado à água quente sob agitação até a formação de uma mistura homogênea, comumente denominada de mosto. Neste momento ocorre a transformação do amido em açúcar. Em seguida, o mosto é filtrado, resfriado e colocado em fermentação com leveduras. Após a fermentação é envasado e guardado.⁷

Figura 1. Estrutura do oxalato de cálcio. Extraído da referência 18.

Dentro da produção de cerveja, alguns resíduos são gerados, como o bagaço cervejeiro, com uma produção estimada de 20 kg para cada 100 litros de cerveja fabricada, a levedura residual, e o Trub, que representa 0.2 a 0.4 kg de resíduo para cada 100 L de cerveja produzida. Esses resíduos apresentam elevado teor de umidade, o que pode provocar o arraste do mosto cervejeiro, prejudicando o rendimento da produção.^{2,3,4,5,6,7,8}

O Trub quente é uma fração sólida formada principalmente por proteínas coaguladas, leveduras mortas,

taninos e resíduos de lúpulo. O aproveitamento desses resíduos é de interesse de toda a comunidade cervejeira por conta do impacto ambiental que é causado pelo descarte incorreto dos componentes. Por conta do avanço da tecnologia, atualmente existem maneiras de reaproveitamento de resíduos, como o do Trub, apesar de possuir poucos relatos de aproveitamento do Trub isolado do bagaço, devido aos diferentes tipos de resíduos deixados por cada um dos estilos de cerveja. O método mais conhecido é o de ração animal, devido a sua concentração de proteínas.²

Com aumento populacional, tendo em vista a geração de resíduos, o presente trabalho surge com o objetivo de explorar o potencial de valorização do trub, um resíduo cervejeiro pouco estudado, visando a sua aplicação como ingrediente para a produção de cosméticos. A crescente busca por novas fontes de matérias-primas obtidas de forma sustentável e responsável para a indústria cosmética tem impulsionado a utilização de ingredientes naturais e orgânicos. O trub se apresenta com grande potencial nesse contexto devido à sua rica composição em proteínas, polifenóis, carboidratos, minerais e ácidos graxos, além de apresentar potencial antioxidante.

Este estudo pretende traçar uma rota de reaproveitamento a partir de uma revisão abrangente da literatura, identificando desafios e oportunidades para a utilização do Trub na cadeia produtiva de cosméticos, contribuindo para a redução de desperdícios e o desenvolvimento de uma economia mais circular e sustentável.⁵

Metodologia

Descrição do Trub

O Trub é um subproduto sólido formado durante o processo de produção de cerveja, resultante principalmente da coagulação de proteínas, resíduos de lúpulo, leveduras e outros compostos insolúveis que se precipitam após a fervura do mosto e durante a fermentação. Ele possui uma rica variedade de compostos orgânicos como terpenos, polifenóis, óleos essenciais e resinas, sendo que alguns desses compostos são responsáveis por dar o amargor da cerveja. Os principais constituintes do Trub são as proteínas, que varia entre 50 a 70% da massa seca, e substâncias amargas do lúpulo que correspondem de 10 a 20% da biomassa.³

Durante o processo de produção de cerveja artesanal realizado na disciplina de fundamentos de produção de cerveja,

ministrada na Universidade de Brasília, no Instituto de Química, após a fervura do mosto da produção e o escoamento do líquido desejado para a fermentação, foi registrada a fotografia apresentada na Figura 1, a fim de verificar a presença do Trub cervejeiro depositado no fundo da panela.

A caracterização do Trub quente é essencial para entender seu potencial de reutilização e para agregar valor a esse resíduo gerado na produção de cerveja. Diversas pesquisas têm investigado de forma aprofundada a composição físico-química e os compostos bioativos presentes no Trub, destacando sua riqueza nutricional e a presença de substâncias com aplicações promissoras nas áreas farmacêutica e cosmética.⁹

Observa-se que esse subproduto é constituído principalmente por água, apresentando níveis de umidade acima de 80%. Apesar disso, a parte sólida do Trub contém componentes relevantes, especialmente proteínas, cuja concentração na massa seca pode variar de 11,44% a 70%. Essa elevada quantidade de proteínas é um dos aspectos que contribui para o valor do Trub em diversas aplicações potenciais.^{2,3,4,5,6,7,8,9}

Figura 2. Exemplo de Trub cervejeiro. Imagem autoral.

Sob a perspectiva dos compostos bioativos, o Trub quente se destaca pela presença significativa de polifenóis e flavonoides. As análises de Compostos Fenólicos Totais (CFT) e flavonoides indicam que, mesmo após o processo de

produção da cerveja, essas substâncias não são perdidas e permanecem no resíduo, podendo ser aproveitadas. A atividade antioxidante do Trub, verificada por métodos como DPPH e ABTS, confirma seu potencial biológico, embora os resultados possam variar conforme o método de extração utilizado e a composição química dos compostos. Além disso, a presença de compostos como o xanthohumol — uma chalcona exclusiva do lúpulo, conhecida por suas propriedades farmacológicas — reforça o valor agregado desse subproduto.⁹

As Tabelas 1, 2 e 3 reúnem os principais dados sobre a caracterização do Trub quente, obtidos a partir de diferentes estudos.

Tabela 1. Caracterização e parâmetros físico-químicos. Dados autorais.

Carboidratos (g/100g)	0,24 ± 0,19
Proteína total (g/100g)	11,44 ± 0,30
Lipídios (g/100g)	0,11 ± 0,01
Fibra total (g/100g)	0,23 ± 0,19
Umidade (%)	87 ± 0,01
Acidez total	21,85 ± 0,54
pH	5,36 ± 0,01
Condutividade elétrica (ms.cm ⁻¹)	1325,33 ± 0,57
Cinzas (%)	0,61 ± 0,01
Sólidos totais (%)	12,40 ± 0,12

Tabela 2. Caracterização e parâmetros físico-químicos. Dados autorais.

Umidade (%)	86,90 ± 0,10
Cinzas (%)	2,00 ± 0,08
Açúcares redutores solúveis (ARS %)	20,0 ± 0,00
Proteína total (%)	48,78
Proteína solúvel (%)	0,88

Principais compostos de interesse

Os compostos com predominância encontrados no Trub e que podem ser aproveitados são as proteínas, utilizados na produção de ração e alimentos, mas comumente utilizado junto ao bagaço do malte e comercializado com produtores de leite e derivados.⁴

Outros compostos relevantes são os polifenóis presentes no Trub, principalmente o xanthohumol, que apresenta propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacteriana. A concentração de xanthohumol é considerada baixa na cerveja, devido a sua baixa solubilização, e por conta disso, a maior parte de sua concentração se encontra no trub.⁵

Tabela 3. Compostos Bioativos, todos em unidade de mg/GAE. ⁻¹ de Trub. Dados autorais.

Compostos fenólicos totais (CFT)	0,39 ± 0,01
Flavonoides totais	18,04 ± 0,78
Atividade antioxidante por DPPH	8,57 ± 0,03
Atividade antioxidante por ABTS	0,41 ± 0,01

Os óleos essenciais também são compostos importantes, por serem constituídos basicamente por sesquiterpenos e monoterpeneo, o qual esses óleos têm propriedades de repelente contra insetos para aplicações alimentícias.^{3,4,5,6}

Lúpulo

O lúpulo (*Humulus lupulus Linnaeus*) é uma planta da espécie de trepadeira perene, pertencente à família *Cannabaceae*. Na indústria cervejeira, utiliza-se as flores não fertilizadas das plantas fêmeas, as glândulas de lupulina, são encontradas nelas.⁹

Figura 3. Estrutura da flor de lúpulo. Extraído da referência 11.

A composição química das flores de lúpulo, considerando 10% de umidade, pode ser dividida em várias frações. As resinas totais (15-30%) são as mais importantes e incluem as resinas macias, que contêm α -ácidos (5-13%) e β -ácidos (3-8%), os principais responsáveis pelo amargor da cerveja. Além disso, há as resinas duras, onde o xanthohumol (0,3-1,5%) é o componente majoritário. Outra fração essencial são os óleos essenciais (0,5-3%), produzidos nas glândulas de lupulina. Compostos principalmente por terpenoides e oxigenados, eles são os responsáveis pelo aroma da cerveja. Já os polifenóis (4%) atuam como antioxidantes naturais, garantindo a estabilidade tanto do mosto quanto da cerveja. O lúpulo também é composto por outros elementos como proteínas (15%), celulose/lignina (43%), ceras, esteroides, cinzas, monossacarídeos, pectinas e aminoácidos.⁴ A Figura 3 demonstra a estrutura da flor de lúpulo antes da utilização na cerveja.

Xanthohumol

O xanthohumol é uma chalcona natural, que se diferencia por ser encontrada exclusivamente no lúpulo. Ele está entre os principais compostos fenólicos encontrados nas resinas do lúpulo, concentrando-se predominantemente nas glândulas de lupulina. Este composto é valorizado por suas diversas propriedades, incluindo ação antioxidante, anti-inflamatória e antibacteriana. Além disso, o xanthohumol é reconhecido como um agente com grande potencial quimiopreventivo contra o câncer.^{3,4,5,6,7} Na figura 4 há a representação molecular das resinas do lúpulo.

Figura 4. Estrutura química dos principais compostos das resinas de lúpulo. Extraído da referência 10.

Métodos e técnicas para aproveitamento do Trub

A principal razão para lidar rapidamente com o Trub assim que ele é gerado na cervejaria está na sua composição: ele contém grande quantidade de proteínas, carboidratos e apresenta um teor de umidade muito elevado (entre 80% e 90%). Essas características criam um ambiente ideal para o crescimento de microrganismos e o início de fermentações indesejadas. Por isso, a forma de conservação adequada tem como objetivo evitar essa atividade biológica, preservando a integridade química de compostos bioativos presentes, como o xanthohumol, de modo que possam ser aproveitados em outras aplicações.²

Uma das formas mais recomendadas de conservar o Trub é por meio do congelamento. Pesquisas indicam que o ideal é congelá-lo logo após a coleta, a uma temperatura de -17 °C, e armazená-lo em sacos apropriados. Esse processo ajuda a interromper de maneira rápida a ação de enzimas e microrganismos, preservando a qualidade do Trub para usos futuros. Quando for utilizá-lo, é importante deixar que descongele lentamente, sem mudanças bruscas de temperatura, para não comprometer os compostos mais sensíveis.⁹

Outro método importante para conservar o Trub é a secagem, que tem como objetivo remover o excesso de umidade. Uma das formas de fazer isso é colocando o Trub em uma estufa com circulação de ar, a uma temperatura baixa, por volta de 40 °C. Esse processo pode durar cerca de 30 horas, até que o peso do material se estabilize. Ao final, o resíduo fica com aproximadamente 25% do peso original quando ainda estava úmido, o que permite que ele seja armazenado em temperatura ambiente sem riscos. Existe também uma alternativa que usa uma estufa a vácuo, a 50 °C, para acelerar a secagem. Além de ajudar a conservar o Trub, a retirada da água também reduz bastante seu volume e peso, tornando mais fácil guardar e transportar o material depois.^{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}

Quando o objetivo é reutilizar o Trub rapidamente, como na alimentação animal, ele costuma ser armazenado em bombonas plásticas grandes. Apesar de prático, esse tipo de armazenamento não é muito seguro a longo prazo, já que o Trub, por ser úmido e rico em matéria orgânica, se deteriora facilmente se não for mantido refrigerado. Já em aplicações mais técnicas, como a extração de compostos bioativos para uso na indústria de cosméticos, é comum realizar uma etapa de pré-processamento. Um exemplo é a centrifugação, que ajuda a separar a parte sólida — onde estão os compostos mais valiosos — do líquido restante (o mosto). Isso torna a recuperação dos ingredientes de interesse muito mais eficiente.^{4,5,6,7,8,9}

Técnicas de extração para obter o xanthohumol

Extração Assistida por Ultrassom (EAU): Este método mostrou-se rápido, de baixo custo, com alto desempenho de extração, alta reprodutibilidade, baixo gasto energético e ambientalmente sustentável, mantendo a qualidade da extração mesmo em escala industrial. Esse mecanismo baseia-se no fenômeno da cavitação acústica, que ocorre quando ondas ultrassônicas geram a formação e o colapso violento de microbolhas no solvente ocasionando forças mecânicas capazes de romper as paredes celulares da matriz vegetal, intensificando a transferência de massa e, conseqüentemente, facilitando a liberação de compostos intracelulares. Além disso, essa técnica promove elevações controladas e localizadas de temperatura e pressão para o aumento da eficiência do processo sem comprometer a integridade de compostos termolábeis.¹²

Para compostos fenólicos como o xanthohumol (XN), os parâmetros que mais influenciam em sua extração são o solvente e a temperatura. O solvente mais comumente utilizado é o etanol, e aumentando sua concentração é possível aumentar o rendimento da reação, mas até o limite máximo, pois após isso pode acarretar efeitos negativos no rendimento, sendo esse limite de concentração de até 90% de etanol. O uso deste solvente é particularmente relevante por sua natureza não tóxica e por sua aprovação em aplicações de grau alimentício, além de apresentar boa polaridade e afinidade com compostos fenólicos como o xanthohumol (XN), tornando-o adequado para extração desses compostos de forma eficiente. A temperatura também é parâmetro importante por ser fator chave na extração de compostos fenólicos, aumentando assim o rendimento da reação, mas caso a temperatura utilizada seja muito elevada, pode acarretar oxidação dos compostos extraídos. Extrações feitas em ultrassom utilizando um

solvente hidroalcoólico chegam a ter 93% de rendimento, conferindo a eficácia do método EAU.^{9,10,11,12,13}

Para realizar a EAU, a biomassa deve estar em temperatura ambiente, para que seja submetido a centrífuga de 3500 rpm por 20 minutos, é um tipo de separação de líquidos em sólidos, a parte sólida será utilizada na extração. Após a separação, utilizando a proporção de sólido/líquido, deve-se utilizar proporções de 1:20 a 3:20 (m/v), o solvente encontrado na literatura como o melhor para extrair foi o etanol e água, sendo considerado um solvente verde, adequado para alimentos. A temperatura ideal da extração é de 30° a 80°C, a temperatura deve ser acompanhada para não ultrapassar e degradar compostos termolábeis. O tempo de sonicação pode variar entre 6 a 180 minutos. A frequência pode variar entre 20 kHz e 40 kHz e em potências variáveis também entre 110 W e 132 W.⁹

Utilização da técnica da EAU com etanol para extrair compostos bioativos de cones de lúpulo secos, empregando condições de 30 min a 25 °C com frequência de 40 kHz, resultando em teores significativos de polifenóis totais.¹² Embora a literatura sobre a extração específica de XN do trub quente seja limitada, esse método foi utilizado focando na extração de compostos fenólicos totais (CFT), que incluem XN. As condições ótimas para essa extração foram razão sólido/líquido de 3/20, concentração de etanol a 90% e temperatura a 60 °C, nessas condições obteve-se um rendimento de 24,13 mg de equivalente de ácido gálico por grama de trub, representando um aumento de cerca de 49 vezes o teor de CFT em comparação com o teor inicial no trub bruto.⁹

Resultados e discussão

O futuro do xanthohumol (XN) é bastante promissor, com possibilidades que vão muito além do que já é feito hoje. A expectativa é que ele se torne cada vez mais valorizado, não só em cosméticos, mas também como ingrediente importante em suplementos, alimentos funcionais e até em medicamentos. Com os consumidores cada vez mais interessados em produtos naturais, com benefícios reais para a saúde e com uma pegada mais sustentável, a busca por novas formas de usar o XN tem crescido. Suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e de prevenção contra certos tipos de câncer o tornam um forte candidato para o desenvolvimento de suplementos voltados à saúde do coração, prevenção de doenças neurológicas e fortalecimento da imunidade.^{15,16}

Para que o xanthohumol (XN) possa realmente mostrar todo o seu potencial, a pesquisa ainda precisa vencer alguns obstáculos, principalmente relacionados à forma como ele é absorvido pelo corpo. Isso porque ele tem baixa solubilidade em água e não é facilmente aproveitado pelo organismo. Por isso, o foco das próximas pesquisas está no desenvolvimento de novas formas de entrega do composto, como a nanoencapsulação, o uso de lipossomas ou emulsões especiais. Essas tecnologias ajudam a proteger o XN contra a degradação e aumentam sua absorção, tanto pela pele quanto por via oral. Com isso, será possível criar produtos mais eficientes, como sérums de alto desempenho para cuidados com a pele ou suplementos que atuam de forma mais eficaz dentro do corpo.¹⁵

A sustentabilidade deve se tornar um dos principais pilares na produção de xanthohumol. A ideia é adotar um modelo de biorrefinaria, onde a extração do XN a partir de resíduos da produção de cerveja, como o trub, seja apenas o começo de um processo mais amplo de aproveitamento total da biomassa. Esse tipo de abordagem não só torna a produção do composto mais barata e menos agressiva ao meio ambiente, como também fortalece o conceito de economia circular — em que nada é desperdiçado. Além do xanthohumol, outros coprodutos podem ser desenvolvidos a partir do mesmo material, aumentando o valor do que antes seria descartado. Isso beneficia toda a cadeia produtiva, desde as cervejarias até os consumidores, com soluções mais sustentáveis e economicamente viáveis.⁹

Para que o xanthohumol (XN) realmente ganhe espaço no mercado, será essencial contar com respaldo científico e aprovação dos órgãos reguladores. Embora os resultados em testes de laboratório e com animais sejam bastante promissores, o próximo passo é realizar estudos clínicos bem estruturados com seres humanos, que comprovem de forma clara os benefícios do XN para a saúde e a pele. Ter essa base científica sólida será fundamental não só para justificar o que é prometido nas embalagens e campanhas publicitárias, mas também para conquistar a confiança do público e conseguir a liberação para o uso do composto em produtos terapêuticos e cosméticos de alta performance. Com essas validações, o xanthohumol tem tudo para se firmar como um ingrediente essencial em tratamentos de pele — ajudando em casos como acne e manchas — e em fórmulas anti-idade e de proteção contra os danos do sol.^{15,16,17}

Conclusões

O Trub cervejeiro revelou ter um elevado potencial como fonte de biomoléculas de interesse industrial, principalmente para o setor cosmético e farmacêutico. Em sua fração sólida apresenta teores expressivos de proteínas, compostos fenólicos, flavonoides, carboidratos e ácidos graxos, os quais demonstram atividade antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Entre os compostos bioativos identificados, destaca-se o xanthohumol, chalcona exclusiva do lúpulo, cuja concentração é significativamente maior no Trub em comparação à cerveja final, devido à sua baixa solubilidade em aquoso.

A Extração Assistida por Ultrassom (EAU), especialmente utilizando etanol solvente, demonstrou-se uma técnica promissora para a recuperação de compostos fenólicos a partir do Trub, apresentando elevado rendimento, baixo impacto ambiental e compatibilidade com escalonamento industrial. Tais características reforçam a viabilidade de resíduos da cadeia cervejeira.

As perspectivas futuras para o aproveitamento do Trub e, em particular, do xanthohumol, dependem do avanço de tecnologias que aumentem sua estabilidade, biodisponibilidade e eficácia, como encapsulação lipossomal e nano emulsões. Paralelamente, são necessários estudos clínicos e toxicológicos robustos que respaldam a segurança e a eficácia desses compostos em aplicações cosméticas e terapêuticas. Dessa forma, a valorização do Trub por meio de estratégias de reaproveitamento tecno-científico se configura como uma alternativa promissora para a promoção da economia circular, agregando valor a resíduos agroindustriais e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da cerveja.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

Agradecemos ao Departamento de Química da UnB pelo suporte laboratorial e aos colegas do grupo de pesquisa pelas discussões técnicas enriquecedoras.

Referências

- 1 SeTIC-UFSC, Prof. Dr. Alfredo A. Muxel, <https://amuxel.paginas.ufsc.br/2018/08/>, (accessed November 1, 2025).

- 2 T. R. S. Mathias, P. P. M. D. Mello and E. F. C. Servulo, in *Anais do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química*, Editora Edgard Blücher, Florianópolis, Brasil, 2015, 3805–3812.
- 3 J. V. P. Pimentel, Valorização do resíduo cervejeiro a partir da pirólise: desafios e oportunidades.
- 4 M. Marsarioli, *Identificação e avaliação de geração de resíduos em processo de produção de cerveja em microcervejaria e proposição de reutilização*, 2019.
- 5 M. B. Prado, *Avaliação do trub quente como potencial ingrediente para a produção de cosméticos*, 2021.
- 6 S. Bedini, G. Flamini, J. Girardi, F. Cosci and B. Conti, not just for beer: evaluation of spent hops (*Humulus lupulus* L.) as a source of eco-friendly repellents for insect pests of stored foods, *Journal of Pest Science*, 2015, **88**, 583–592.
- 7 F. D. F. P. Rebello, Produção de cerveja, *Revista Agrogeoambiental*, 2009, 11.
- 8 G. Arantes, S. Da Silva, R. Dutra, A. Drummond e G. Ghesti, UTILIZAÇÃO DO BAGAÇO DE MALTE PARA PREPARAÇÃO DE BIOPLÁSTICOS: UMA PROPOSTA DE ECONOMIA CIRCULAR AO SETOR CERVEJEIRO, *Química Nova*, 2024, **47**, 1–6.
- 9 G. V. A. Silva, Extração e concentração de compostos bioativos a partir de Trub quente de cervejaria, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.
- 10 A. S. Paguet, A. Siah, G. Lefèvre, S. Sahpaz and C. Rivière, Agronomic, genetic and chemical tools for hop cultivation and breeding, *Phytochemistry Reviews*, 2022, **21**, 667–708.
- 11 R. Durello, L. Silva and S. Bogusz Jr., QUÍMICA DO LÚPULO, *Química Nova*, 2019, **42**, 900–919.
- 12 K. Carbone, V. Macchioni, G. Petrella and D. O. Cicero, Exploring the potential of microwaves and ultrasounds in the green extraction of bioactive compounds from *Humulus lupulus* for the food and pharmaceutical industry, *Industrial Crops and Products*, 2020, **156**, 112888.
- 13 C.-Y. Chen, C.-L. Kao and C.-M. Liu, The Cancer Prevention, Anti-Inflammatory and Anti-Oxidation of Bioactive Phytochemicals Targeting the TLR4 Signaling Pathway, *International Journal of Molecular Sciences*, 2018, **19**, 2729.
- 14 A. M. Lohmann, *Aproveitamento do lúpulo residual na obtenção de extratos de interesse para indústria cervejeira*, Dissertação de Mestrado, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Erechim, 2021.
- 15 E. Oledzka, Xanthohumol—A Miracle Molecule with Biological Activities: A Review of Biodegradable Polymeric Carriers and Naturally Derived Compounds for Its Delivery, *International Journal of Molecular Sciences*, 2024, **25**, 3398.
- 16 J. Piekara and D. Piasecka-Kwiatkowska, Antioxidant Potential of Xanthohumol in Disease Prevention: Evidence from Human and Animal Studies, *Antioxidants*, 2024, **13**, 1559.
- 17 I. Dymek, A. Apola, J. Żandarek, M. Starek and M. Dąbrowska, Analytical Assessment of the Quality of Dietary Supplements and Cosmetic Products Containing Xanthohumol by Thin-Layer Chromatography Along with the Estimation of Its Antioxidant Potential, *Processes*, 2024, **12**, 2569.
- 18 N. Schore, *Química orgânica: estrutura e função*, Bookman, 4th edn., 2012.